

proteção de áreas de preservação, contribuindo para o cumprimento dos ODS 6 e 11.

Palavras-chave: Qualidade da água, Coliformes, Contaminação fecal, Saneamento, Saúde pública

RESÚMEN

El agua es un recurso esencial para el mantenimiento de la vida y el equilibrio de los ecosistemas, pero el rápido crecimiento de las ciudades ha ejercido presión sobre su disponibilidad y calidad. La urbanización desordenada favorece el vertido inadecuado de efluentes, lo que reduce la capacidad natural de recuperación de los cuerpos de agua. Esta situación se ve agravada por la contaminación microbiológica, que representa uno de los mayores riesgos para la salud pública al estar asociada a la transmisión de enfermedades transmitidas por el agua. Entre los microorganismos más relevantes, destacan las bacterias del grupo coliforme, utilizadas como indicadores de contaminación fecal. Este estudio se llevó a cabo en el embalse Eurípedes, en Quixadá-CE, un embalse urbano rodeado de zonas residenciales y receptor de efluentes tratados de una estación de tratamiento de aguas residuales (ETE). Se recogieron muestras en cuatro puntos del embalse para representar diferentes áreas de influencia antrópica. Los análisis microbiológicos utilizaron la tecnología de sustrato enzimático definido (DST) y el sistema IDEXX Quanti-Tray/2000, con diluciones en serie para cuantificar el número más probable (NMP) de coliformes totales y *Escherichia coli*. Los resultados indicaron altos niveles de coliformes totales en todas las muestras y una presencia significativa de *E. coli*, especialmente en el punto P2, que presentó el valor más alto en la muestra bruta (2419,6 NMP/100 ml). Estos hallazgos evidencian una fuerte presión por la contaminación fecal y la necesidad de un monitoreo continuo, el fortalecimiento del saneamiento y la protección de las áreas de preservación, lo que contribuye al cumplimiento de los ODS 6 y 11.

Palabras clave: Calidad del agua, Coliformes, Contaminación fecal, Saneamiento, Salud pública

ABSTRACT

Water is an essential resource for sustaining life and maintaining the balance of ecosystems, but rapid urban growth has put pressure on its availability and quality. Uncontrolled urbanization encourages the improper disposal of effluents, reducing the natural recovery capacity of water bodies. This scenario is aggravated by microbiological contamination, which represents one of the greatest risks to public health because it is associated with the transmission of waterborne diseases. Among the most relevant microorganisms are coliform bacteria, used as indicators of fecal pollution. This study was conducted at the Eurípedes Reservoir in Quixadá, Ceará, an urban reservoir surrounded by residential areas and receiving treated effluents from a Sewage Treatment Plant (STP). Samples were collected at four points in the reservoir to represent different areas of anthropic influence. Microbiological analyses used Defined Enzymatic Substrate (DST) technology and the IDEXX Quanti-Tray/2000 system, with serial dilutions to quantify the Most Probable Number (MPN) of total coliforms

and *Escherichia coli*. The results showed high levels of total coliforms in all samples and a significant presence of *E. coli*, especially at point P2, which had the highest value in the raw sample (2,419.6 MPN/100 mL). These findings highlight the severe pressure from fecal pollution and the need for continuous monitoring, improved sanitation, and protection of conservation areas, contributing to the fulfillment of SDGs 6 and 11.

Keywords: Water quality, Coliforms, Fecal contamination, Sanitation, Public health

INTRODUÇÃO

A água, embora vital, é um recurso com distribuição e qualidade limitadas. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Brasil 2025), apenas 2,5% da água existente no planeta é doce, sendo 69% armazenada em geleiras, 30% em aquíferos subterrâneos e somente 1% disponível em rios. Esse cenário reforça a necessidade do uso racional e da preservação da qualidade da água.

No Brasil, uma parcela expressiva da população ainda não tem acesso à água tratada e grande parte do esgoto coletado não recebe tratamento adequado, sendo frequentemente lançado no ambiente (da Silveira et al. 2018). Essa deficiência no saneamento compromete a qualidade dos corpos hídricos, agrava a escassez por poluição e acarreta riscos à saúde humana e aos ecossistemas. No semiárido nordestino, a desigualdade regional intensifica esses problemas, pois a intensa pressão antrópica, como o lançamento de efluentes não tratados, compromete a recuperação da água e a torna inadequada para o consumo humano (Menezes et al. 2024).

Entre os principais riscos destaca-se a contaminação microbológica, frequentemente associada a doenças de veiculação hídrica. As bactérias do grupo coliforme, comuns no trato intestinal de humanos e animais, são amplamente utilizadas como indicadores de poluição fecal (Oliveira et al. 2011). Sob essa perspectiva, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, voltado a assegurar o acesso universal à água potável e ao saneamento, com gestão sustentável. No âmbito nacional, a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define os padrões de qualidade e critérios de enquadramento dos corpos de água, garantindo a proteção e qualidade dos mananciais superficiais. Já a Resolução CONAMA 430/2011 complementa essa norma ao dispor sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 2005).

O Açude Eurípedes, localizado em Quixadá – CE, embora não seja utilizado para abastecimento humano ou animal, é uma atração paisagística local. O manancial está em uma área urbanizada e recebe tanto despejos clandestinos quanto efluentes tratados de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A falta de ações municipais para manter a qualidade da água aumenta a vulnerabilidade do ecossistema aquático.

O estudo realizado em setembro de 2025 teve como objetivo investigar a qualidade da água do açude, focando na presença de coliformes como indicadores de contaminação fecal e avaliando os riscos ambientais e à saúde pública. Os resultados contribuem para os ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ao fornecer dados para o monitoramento hídrico e a gestão sustentável dos recursos e da preservação do espaço urbano.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo e coleta das amostras

Na Figura 1 apresenta-se a localização do município de Quixadá, no estado do Ceará. A cidade está localizada no sertão central do Ceará, possui uma população de 84.468 mil habitantes e cerca de 70% da população reside em áreas urbanas (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 2022).

Figura 1. Localização do município de Quixadá, Ceará, Brasil
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Este estudo focou no Açude Eurípedes ou lagoa dos monólitos, cuja posição geográfica e pontos de coleta podem ser observados na Figura 2.

Figura 2. Vista aérea do açude Eurípedes e os respectivos pontos de coleta.
Fonte: Google Earth, 2025.

Foram utilizados frascos Schott de 100 mL esterilizados para cada ponto amostral. Ao todo foram quatro pontos de coleta distribuídos na margem do açude com maior presença de residências. O Ponto 1 (S 4°57'40.593"; W 39°0'19.457") está localizado na margem oeste, próximo à área urbana e sujeito a maior pressão antrópica. O Ponto 2 (S 4°57'45.899"; W 39°0'10.972") encontra-se em setor de transição entre ocupação urbana e vegetação marginal. O Ponto 3 (S 4°57'49.315"; W 38°59'55.700") situa-se em área com maior cobertura vegetal ciliar. Já o Ponto 4 (S 4°57'49.636"; W 39°0'2.532") localiza-se na margem sudeste, em área aberta.

Análise microbiológica

As amostras de água foram coletadas no Açude Eurípedes em 15 de setembro de 2025, sendo as análises microbiológicas executadas no mesmo dia. Para a detecção de coliformes totais e *Escherichia coli*, empregou-se a tecnologia de Substrato Definido Enzimático (DST). Foram preparados cinco frascos contendo 99 mL de água destilada, submetidos à autoclavação para garantir a desinfecção do material juntamente com a solução. Em seguida, utilizou-se uma pipeta de precisão de 1 mL para a realização de diluições seriadas, nas ordens de 10^{-2} , 10^{-4} e 10^{-6} . As diluições foram executadas em duplicata, exceto a de 10^{-6} , por se tratar da última etapa

da série. Durante todo o processo, manteve-se uma chama acesa próxima à bancada, visando reduzir riscos de contaminação externa.

Posteriormente, foi adicionado o reagente Colilert® (IDEXX, Westbrook, ME, EUA) às amostras brutas e diluídas, que foram então distribuídas em cartelas e seladas em equipamento apropriado. No total, foram processadas 20 cartelas. As cartelas inoculadas foram incubadas em estufa a 35 °C. A leitura foi realizada com o auxílio de lâmpada de luz ultravioleta, considerando-se como indicativo de coliformes totais a formação de coloração amarela e, para coliformes termotolerantes (*E. coli*), a presença de fluorescência azul sob luz UV. A ausência de alteração cromática foi interpretada como resultado negativo. A quantificação dos resultados seguiu a tabela IDEXX Quanti Tray/2000 MPN Table, em que a leitura horizontal corresponde aos poços maiores e a vertical aos poços menores, possibilitando a determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e *E. coli* presentes nas amostras analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise microbiológica do Açude Eurípedes estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Número Mais Provável de coliformes por 100 mL – Açude Eurípedes, 2025

Pontos	Amostras	Coliformes Totais (NMP/100ml)	E.coli (NMP/100ml)
P1	Diluição -6	8,5	Ausente
	Diluição -4	306,6	Ausente
	Diluição -2	>2.419,6	17,3
	Bruta	>2.419,6	372,4
P2	Diluição -6	344,8	Ausente
	Diluição -4	613,3	2
	Diluição -2	>2.419,6	42,2
	Bruta	>2.419,6	2419,6
P3	Diluição -6	8,5	Ausente
	Diluição -4	727	Ausente
	Diluição -2	>2.419,6	Ausente
	Bruta	>2.419,6	55,6
P4	Diluição -6	4,1	Ausente
	Diluição -4	648,8	Ausente
	Diluição -2	>2.419,6	5,2
	Bruta	>2.419,6	365,4

Fonte: Elaboração própria, 2025

Observa-se que todos os pontos de amostragem (P1, P2, P3 e P4) apresentaram valores superiores a 2.419,6 NMP/100 mL para coliformes totais em pelo menos uma das diluições, evidenciando elevada contaminação microbiológica do corpo hídrico, sugerindo risco potencial de poluição de origem fecal, a ser confirmado pela presença de coliformes termotolerantes ou *E. coli*. O P2 apresentou os maiores valores de *E. coli*, atingindo 2.419,6 NMP/100 mL na amostra bruta. Esse valor expressivo indica que o Ponto 2 sofre maior influência de fontes de contaminação. Os valores elevados de coliformes totais e *E. coli* reforçam a hipótese de introdução contínua de matéria orgânica, comprometendo a qualidade da água e a capacidade de autodepuração do manancial.

O lançamento de efluentes sem tratamento adequado eleva a carga orgânica e de nutrientes no manancial, favorecendo processos de eutrofização e provocando alterações nas características físico-químicas da água, o que compromete sua qualidade e dificulta o equilíbrio ecológico. A ocupação irregular em áreas de preservação permanente (APP) no entorno do açude agrava esse cenário, ampliando o aporte de contaminantes e reduzindo a capacidade de autodepuração natural do corpo hídrico.

Segundo Laurentino (2023), o processo de urbanização da área teve início em 1996, com a implantação do conjunto habitacional Mutirão, composto por 225 unidades residenciais construídas em uma zona de baixio próxima ao reservatório, e, apesar de o Plano Diretor de 2000 prever a requalificação das margens, a expansão urbana ocorreu de forma desordenada, gerando ocupações irregulares que intensificam as pressões sobre o açude e elevam os riscos ambientais e à saúde pública, associados à qualidade da água.

De acordo com Figueredo e Barbosa (2020), a qualidade da água do Açude Eurípedes é influenciada tanto pelo lançamento de esgotos clandestinos quanto pelo recebimento de efluentes tratados pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município, que opera com lagoas de estabilização. Apesar de o sistema de tratamento reduzir parte da carga poluidora, o manancial ainda pode sofrer alterações significativas, sobretudo quando o efluente tratado é associado a despejos irregulares, comprometendo sua qualidade e aumentando os riscos de contaminação. Essa situação compromete a qualidade da água e eleva os riscos de contaminação, favorecendo a presença de microrganismos potencialmente patogênicos e

aumentando a probabilidade de surtos de doenças de veiculação hídrica. A contaminação da água por microrganismos patogênicos está diretamente relacionada à ocorrência de doenças de veiculação hídrica, como infecções gastrointestinais, cólera, febre tifoide e shigelose. Esses agravos apresentam maior incidência em contextos de vulnerabilidade, caracterizados pela limitação no acesso ao saneamento básico e à água potável (Guedes et al. 2017).

Dessa forma, a garantia de acesso à água potável e de qualidade adequada configura medida essencial para a proteção da saúde pública, contribuindo para a prevenção de agravos epidemiológicos e para a melhoria das condições de vida da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise microbiológica da água do Açude Eurípedes revelou altos níveis de coliformes totais e presença de *Escherichia coli*, especialmente em áreas próximas à ocupação urbana, indicando forte impacto antrópico devido ao despejo de efluentes domésticos e à falta de saneamento. Essa contaminação representa riscos à saúde pública e compromete o ecossistema aquático, exigindo ações como o fortalecimento da gestão municipal, monitoramento contínuo e políticas públicas de saneamento e preservação ambiental. Os resultados valorizam o açude como patrimônio socioambiental de Quixadá e oferecem subsídios para iniciativas alinhadas aos ODS 6 e 11, destacando a importância da integração entre ciência, gestão e sociedade para a sustentabilidade hídrica e a saúde coletiva.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à estudante Ana Quézia Avelino de Queiroz, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), bolsista do Laboratório de Microbiologia, pelo apoio e dedicação nos estudos de qualidade da água.

Estendem ainda seus agradecimentos que foi de fundamental importância à Marliani Fernandes, e à Técnica Ana Paula Nascimento, responsável pela análise microbiológica, cuja colaboração foi fundamental para a execução desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2005. “Resolução nº 357.” Resolução CONAMA 357. 2005. https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=450.
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2011. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 de maio de 2011.
- Brasil, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2025. “Água No Mundo: Situação Da Água No Mundo.” *Água No Mundo*. 2025. <https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cooperacao-internacional/agua-no-mundo?>
- Figueredo, Beatriz Lopres e, and Mayara Martins Cordeiro Barbosa. 2020. “Monitoramento Microbiológico Da Água Do Açude Eurípedes, Quixadá-CE.” In *Semiárido Brasileiro – Volume 4*, edited by Dr. Darly Fernando Andrade, 1st ed. Belo Horizonte - MG, Brazil: Editora Poisson. <https://doi.org/10.36229/978-85-7042-231-6>.
- Guedes, Anderson Ferreira, Laryssa Nascimento Tavares, Maria Nádia da Nibrega Marques, Samuel Pimenta Moura, and Milena Nunes Alves de Sousa. 2017. “Tratamento Da Água Na Prevenção de Doenças de Veiculação Hídrica.” *Journal of Medicine and Health Promotion* 2 (January): 452–67.
- Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. 2022. “Panorama Censo 2022.” Panorama Censo 2022. 2022. <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>.
- Laurentino, D’avila de Melo. 2023. “Política Habitacional e Inserção Urbana: Um Estudo Sobre a Cidade de Quixadá/CE.” Universidade Federal do Ceará.
- Menezes, Tauane Martins, Lucilla Frederico Yepes, Camila Mioransi Zavam, and Tatiana Elias Colombo. 2024. “Análise Microbiológica Da Água Do Rio Ribeirão Da Onça Em Palmares Paulista (São Paulo)” 42 (1): 7–14.
- Oliveira, Vitor Irineu, Giovanna Ruiz Martins, Sibebe Augusta Ferreira Leite, and Brenno Santos Leite. 2011. “Avaliação de Contaminação Por Escherichia Coli Em Amostras de Água de Lagoa.” *II Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental*, no. 1, 1–5.
- Silveira, Carlos Augusto da, Fábio Branco Godinho de Castro, Rodrigo Santiago Godefroid, Rodrigo Cassio da Silva, and Vera Lucia Pereira dos Santos. 2018. “Microbiological Analysis of Bacacheri River Water, Curitiba (PR), Brazil.” *Engenharia Sanitaria e Ambiental* 23 (5): 933–38. <https://doi.org/10.1590/s1413-41522018163474>.